

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirōdničī nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine

Телефон: (0542) 68-59-11

e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

III. ПОПУЛЯЦІЙНА БІОЛОГІЯ

УДК 575.21/575.22

ВНУТРІШНЬОПОПУЛЯЦІЙНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ *TRIFOLIUM REPENS* L. ЗА МАЛЮНКОМ «СИВОЇ» ПЛЯМИ НА ЛИСТКУ НА АНТРОПОГЕННО ЗМІНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ СЕЛА ЖИТНЕ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. М. Торяник¹, Т. М. Біда^{1,2}

¹ Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
toryanik_vn@ukr.net, ORCID ID: 0000-0003-0590-1345,

² tetianabida@ukr.net

Торяник В. М., Біда Т. М. Внутрішньопопуляційний поліморфізм *Trifolium repens* L. за малюнком «сивої» плями на листку на антропогенно змінених територіях села Житне Роменського району Сумської області. – Природничі науки. – 2021. – 18: 58–64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5736100>

Анотація У статті висвітлені результати дослідження поліморфізму локальних популяцій *Trifolium repens* L. за малюнком «сивої» плями на листку на антропогенно змінених територіях села Житне Роменського району Сумської області. Показано, що локальні популяції *Trifolium repens* L. на різних антропогенно змінених територіях села Житне відрізняються за кількістю фенотипів і генотипів, що вказує на різний ступінь їх внутрішньопопуляційного поліморфізму за ознакою «малюнок «сивої» плями на листку». Особливості фенотипічної мінливості *Trifolium repens* L. за малюнком «сивої» плями на листку у локальних популяціях різних антропогенно змінених територій села Житне є результатом адаптації рослин до особливого режиму екологічних факторів (освітленості, вологості та кислотності ґрунту, температури повітря та ґрунту), обумовленого особливостями антропогенних змін кожної території (інтенсивністю витоптування, викошування, забруднення тощо)

Ключові слова: поліморфізм, *Trifolium repens* L., локальна популяція, «малюнок «сивої» плями на листку», фенотип, генотип, антропогенно змінена територія.

Toryanik V.N., Bida T.N. Intrapopulation polymorphism of *Trifolium repens* L. according to the pattern of white marking on a leaf in anthropogenically altered areas of the village of Zhytne, Romensky district, Sumy region. – Prirodniči nauki. – 2021. – 18: 58–64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5736100>

Abstract The article highlights the results of the study of polymorphism of local populations of *Trifolium repens* L. to the pattern of white marking on a leaf in anthropogenically altered areas of the village of Zhytne, Romensky district, Sumy region. It is shown that local populations of *Trifolium repens* L. in different anthropogenically altered areas of the village of Zhytne differ in the number of phenotypes and genotypes, which indicates a different degree of their intrapopulation polymorphism of the pattern of «white marking on a leaf». Peculiarities of phenotypic variability of *Trifolium repens* L. according to the pattern of white marking on a leaf local populations of different anthropogenically altered areas of the village of Zhytne are the result of adaptation of plants to a special regime of environmental factors (light, humidity and acidity of the soil, air and soil temperature), which is due to the peculiarities of anthropogenic changes in each area (intensity of trampling, mowing, pollution, etc.).

Keywords: polymorphism, *Trifolium repens* L., local population, white marking on a leaf. phenotyp, genotyp, anthropogenically changed territory.

Вступ. Сучасний стан природного середовища характеризується глибокою антропогенною трансформацією. Одним із методів оцінки рівня антропогенного навантаження на територію є використання організмів-біоіндикаторів. Особливо чітко виражені індикаторні властивості у дикорослих трав'янистих рослин. Проте, перед початком використання тієї чи іншої ознаки рослини як біоіндикаційної, завжди виникає необхідність її тестування [4].

Trifolium repens L. є типовою рослиною у флорі середовища існування, пов'язаного з діяльністю людини, має високу чисельність в антропогенно навантажених фітоценозах, швидко змінює фенофази. Характерною екологічною особливістю *Trifolium repens* L. є широкі можливості адаптації до значного діапазону абіотичних умов, зокрема й екстремальних, що сприяє його широкому поширенню на порушених територіях. Для *Trifolium repens* L. характерна вегетативно рухлива життєва форма, представлена особинами насінневого походження (генетами) та нащадками вегетативного розмноження різного ступеня розгалуження. Перші (генети) зустрічаються майже виключно на ділянках з порушеним рослинним покривом. У старих непорушених ценозах рослини *Trifolium repens* L. представлені подовженими плагіотропними пагонами, що наростають за рахунок верхівкової меристеми і активно утворюють пазушні бічні пагони. Вегетативне розмноження сприяє утриманню і поширенню по території даного виду, а генеративне за рахунок потужного банку насіння служить для захоплення нових територій при порушенні там рослинного покриву [6].

Характерною фенотипічною особливістю природних популяцій *Trifolium repens* L. є поліморфізм за малюнком «сивої» плями на листку. Малюнок «сивої» плями може відрізнятися розташуванням, забарвленням, інтенсивністю прояву, розміром. Доведено, що різноманітність рослин *Trifolium repens* L. за цією ознакою визначається серією множинних алелів гену *V*. Наявність «сивої» плями на листку – ознака домінантна (*V*), відсутність – рецесивна (*v*). Усі

алелі гену V , а їх налічується 11 або більше, порушують нормальний розвиток хлорофілу в палісадних клітинах світлої зони листка. Для більшості комбінацій алелів характерним є їх прояв з утворенням різних варіантів фенотипів [2].

Вивченню природних популяцій *Trifolium repens* L. присвячений ряд досліджень, в яких наводиться аналіз просторової та вікової структури популяції даного виду, характеризується еколого-генетична та міжпопуляційна мінливість за ознакою «сивої» плями на листку, в ряді робіт вказується на наявність залежності ступеня фенотипічної та генотипічної різноманітності популяцій *Trifolium repens* L. за даною ознакою від рівня антропогенного навантаження на навколишнє середовище [1, 3, 5, 7, 8, 9].

Мета статті. Метою статті є висвітлення результатів дослідження поліморфізму локальних популяцій *Trifolium repens* L. за малюнком «сивої» плями на листку на антропогенно змінених територіях села Житне Роменського району Сумської області.

Матеріали та методи досліджень. Дослідження виконане у 2020 році. Для дослідження були обрані антропогенно змінені території села, що знаходяться на значній відстані одна від одної: прибудинкова територія, пасовище, сіножать, старий яблуневий сад, сміттєзвалище. На кожній території обстежувалися рандомізовані ділянки розміром 2x3 м з покриттям *Trifolium repens* L. до 100%. Збір рослинного матеріалу (листіків) для дослідження проводився у другій декаді червня у період масового цвітіння рослини. Для ідентифікації фенотипів і генотипів використовували методику І. Т. Папонової (1982) та П. Я. Шварцмана (1986) [10], порівнюючи малюнки плям на зібраних листках з малюнками у таблиці Дж. Л. Брюбейкера [2]. Зустрічальність різних фенотипів та генотипів розраховували як частку листків певного фенотипу/генотипу у вибірці, зробленій з певної досліджуваної території.

Результати та їх обговорення. Всього у загальній вибірці рослин *Trifolium repens* L., зібраних у фітоценозах 5-ти антропогенно змінених територій села Житне, виявлено 11 фенотипів, зокрема 3 – з атипічною формою листової пластинки у формі «чотирилистника» (табл. 1).

Мінімальна кількість різноманітних фенотипів у вибірках, зроблених на досліджуваних територіях, становила – 4 (старий яблуневий сад), максимальна – 8 (пасовище). За досліджуваною ознакою генетичний склад рослин *Trifolium repens* L., зібраних з усіх антропогенно змінених територій села, був представлений 11-тма генотипами, сформованими серією з 8-ми алелів: v , V , V^H , V^B , V^{Bh} , V^P , V^F , V^S . У локальних популяціях *Trifolium repens* L. усіх досліджуваних територій виявлено алелі v , V , V^H , V^P , що відповідають фенотипам O (без плями), A (повна Λ -подібна пляма), A^H (повна пляма, висока), C (центральна пляма).

Таблиця 1. Частота різних фенотипів та генотипів *Trifolium repens* L. за рисунком «сивої» плями на листку на антропогенно змінених територіях села Житне Роменського району Сумської області

Фенотип	Генотип	Прибу- динкова територія	Пасо- вище	Сіно- жать	Старий яблуневий сад	Смітте- звалище
<i>O</i>	<i>vv</i>	11±0,98	17,7±1,15	52±1,15	62,3±0,99	45,7±1,22
<i>A</i>	<i>VV, Vv</i>	65,7±0,93	15±1,09	12,7±1,03	5±0,70	18±1,15
<i>A^H</i>	<i>V^HV^H, V^HV^B</i>	7±0,82	25,7±1,25	6,7±0,80	22,4±1,22	6±0,76
<i>B^H</i>	<i>V^{Bh}V^{Bh}</i>	0,7±0,27	4,6±0,68	6±0,76	–	–
<i>C</i>	<i>V^PV^P, V^Pv</i>	11,3±0,99	20,3±1,19	17,7±1,15	10,3±0,95	30±1,27
<i>B^HD</i>	<i>V^FV^F</i>	–	0,7±0,27	–	–	–
<i>E</i>	<i>V^SV^S</i>	–	2±0,46	–	–	–
<i>B^HC</i>	<i>V^{Bh}V^P</i>	4±0,64	14±1,7	4,6±0,68	–	–
Атипічна форма <i>O</i>	<i>vv</i>	0,3±0,18	–	–	–	–
Атипічна форма <i>C</i>	<i>V^PV^P, V^Pv</i>	–	–	0,3±0,18	–	–
Атипічна форма <i>A</i>	<i>VV, Vv</i>	–	–	–	–	0,3±0,18

За різноманітністю фенотипів у вибірці з популяції території розподілилися наступним чином: пасовище (8 фенотипів) > прибудинкова територія і сіножать (по 7 фенотипів) > сміттєзвалище (5 фенотипів) > старий яблуневий сад (4 фенотипи).

На прибудинковій території серед 7-ми фенотипів найчастіше зустрічався фенотип *A*, на другому місці за частотою був фенотип *C*, на третьому – *O*. Рідше за інші зустрічалися фенотипи *B^HC* та *B^H*. З найменшою частотою на цій території зустрічалась атипічна форма фенотипу *O*, причому на інших досліджених територіях рослин з таким фенотипом виявлено не було. Подібним був розподіл за частотою фенотипів відносно другого та третього місць й на території пасовища. Але, порівняно з прибудинковою територією, на даній території серед 8-ми фенотипів найчастіше зустрічалися рослини з фенотипом *A^H*. Найменшою серед усіх фенотипів, виявлених на території пасовища, була частка фенотипів *E* та *B^HD*. До того ж, дані фенотипи не зустрічались на жодній з інших досліджених територій. На територіях сіножаті та сміттєзвалища, перші три місця за частотою займали одні й ті самі фенотипи: перше – *O*, друге – *C*, третє – *A*. Однак, серед фенотипів з типовими листковими пластинками найменшою була частота на території сіножаті фенотипів *A^H*, *B^H*, *B^HC*, а на території сміттєзвалища з найменшою частотою зустрічався фенотип *A^H*. Серед усіх виявлених фенотипів на території сіножаті найрідшою була атипічна форма листка з фенотипом *C*, а на території сміттєзвалища – атипічна

форма листка з фенотипом *A*. Найменшою кількістю фенотипів характеризувалася територія старого яблуневого саду. На ній серед чотирьох фенотипів найчастіше зустрічався фенотип *O*, на другому місці за частотою був фенотип A^H , на третьому – *C*. Останню за частотою сходинку на даній території займав «дикий» фенотип *A*.

Рис. 1. Частота «диких» і «мутантних» фенотипів *Trifolium repens* L. за рисунком «сивої» плями на листку на антропогенно змінених територіях села Житне Роменського району Сумської області (1 – прибудинкова територія; 2 – пасовище; 3 – сіножать; 4 – старий яблуневий сад; 5 – сміттєзвалище)

На прибудинковій території, на території пасовища, сіножаті та сміттєзвалища виявлені оригінальні фенотипи, тобто такі, що не зустрічалися на інших територіях, серед них: атипічна форма *O*, фенотип *E*, B^HD , атипічна форма листкової пластинки з фенотипом *C* та атипічна форма листкової пластинки з фенотипом *A*. У вибірках з локальних популяцій прибудинкової території та сіножаті виявлена однакова кількість фенотипів – 7, з яких 6 є спільними. Однак, вибірки з популяцій даних територій відрізняються між собою за співвідношенням частот диких фенотипів: у вибірці з локальної популяції прибудинкової території на першому місці за частотою був фенотип *A*, а у вибірці з локальної популяції сіножаті – фенотип *O*, з досить значною відсотковою різницею. Генотипи виявлених на обох територіях фенотипів сформовані серією з 7-ми алелів гену, що контролює ознаку «сива» пляма на листку: v , V , V^H , V^B , V^{Bh} , V^P , V^h . Тобто, в обох серіях усі алелі є спільними.

За середньою частотою перша п'ятірка фенотипів *Trifolium repens* L. за рисунком «сивої» плями на листку на досліджених територіях села у цілому утворювала такий ранжований ряд: $O (vv) > A (VV, Vv) > C (V^P V^P, V^P v) > A^H (V^H V^H, V^H V^B) > B^H C (V^{Bh} V^P)$.

На усіх досліджених територіях у локальних популяціях *Trifolium repens* L. були виявлені «дикі» фенотипи *O* (без плями) та *A* (повна □-подібна пляма) (рис. 1).

На 4-х з 5-ти досліджених територій частота «диких» фенотипів була значно вищою за частоту «мутантних»: на прибудинковій території – майже у 3,5 рази, на території старого яблуневого саду – майже у 3 рази, на території сіножаті та сміттєзвалища – майже у 2 рази. Лише на території пасовища, навпаки, більше майже у 2 рази було мутантних фенотипів.

Серед «диких» фенотипів на прибудинковій території значно частіше – у 6 разів, зустрічався фенотип *A*.

На території пасовища частота «диких» фенотипів була майже однаковою, з незначною перевагою фенотипу *O*. На решті досліджених територій зустрічальність фенотипу *O* значно перевищувала зустрічальність фенотипу *A*: на території сіножаті – у 4 рази, на території старого яблуневого саду – у 12,5 разів, на території сміттєзвалища – у 2,5 рази.

Висновки. Локальні популяції *Trifolium repens* L. на різних антропогенно змінених територіях села Житне відрізняються за кількістю фенотипів і генотипів, що вказує на різний ступінь їх внутрішньопопуляційного поліморфізму за ознакою «малюнок «сивої» плями на листку». Особливості фенотипічної мінливості *Trifolium repens* L. за ознакою «малюнок «сивої» плями на листку» у локальних популяціях різних антропогенно змінених територій села Житне є результатом адаптації рослин до особливого режиму екологічних факторів (освітленості, вологості та кислотності ґрунту, температури повітря та ґрунту), обумовленого особливостями антропогенних змін кожної території (інтенсивністю витоपтування, викошування, забруднення тощо).

Список використаних джерел

1. Біда Т. М., Торяник В. М. Особливості фенотипічного поліморфізму *Trifolium repens* L. за рисунком сивої плями на листку у фітоценозах пасовищ з різним екологічним режимом // Актуальні проблеми дослідження довкілля: Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р., м. Суми. 2021. С. 207–209.
2. Brewbaker J. L. V-leaf Markings of White Clover // J. Hered. 1955. Vol. XLVI. № 3. P. 115–125.
3. Горшкова Т. А. Оценка возможности использования клевера ползучего (*Trifolium repens* L.) для биоиндикации антропогенного нарушения среды // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. № 1. С. 69–73.
4. Грицак Л. Біоіндикаційні методи для потреб системного аналізу якості довкілля // Конструктивна географія і геоекологія. Наукові записки. 2017. № 2. С. 153–165.
5. Денисова Л. Н. Пространственная и возрастная структура популяций *Trifolium repens* (*Fabaceae*) в различных местообитаниях // Ботанический журнал. 1995. № 4. С. 18–25.
6. Конюшина повзуча // Енциклопедичний довідник / за ред. А. М. Гродзінського. 1992. С. 211.

7. Левицкий С. Н. Генетический полиморфизм в популяциях *Trifolium repens*, произрастающих в условиях различной антропогенной нагрузки территорий // Фундаментальные исследования. 2013. № 4 (часть 1). С. 108–111.
8. Торяник В. М., Міронець Л. П. Морфогенетичний поліморфізм *Trifolium repens* за малюнком на різних територіях м. Суми з різним антропогенним навантаженням // Фактори експериментальної еволюції організмів. 2019. Т. 25. С. 92–96.
9. Торяник В. М., Міронець Л. П. Мінливість рисунку «сивої» плями на листку *Trifolium repens* L. як біоіндикатор умісту у ґрунті сільськогосподарських угідь нітратного азоту та важких металів // Фактори експериментальної еволюції організмів. 2020. Т. 27. С. 309–313.
10. Шварцман П. Я. Показатель внутривидового різноманіття // Журн. общ. биологии. 1990. № 6. С. 828–836.